

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОКАЗАТЕЛИ И ФОРМЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6569333>

Алиев Шохрух Азим угли

Ташкентский государственный экономический университет

Магистр 2-го курса

Аннотация: Составление бухгалтерской отчетности может основываться только на данных синтетического и аналитического учета, обобщенных и сгруппированных согласно действующим нормативным документам. Таким образом, финансовая отчетность является завершающим этапом всего бухгалтерского процесса. При этом выбор конкретных методов и приемов ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности организация осуществляет самостоятельно.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, организация, экономическая прибыль, финансовая отчетность квартальная и годовая, отчет о прибылях и убытках, нормативные документы

В настоящее время организация должна составлять бухгалтерскую отчетность за квартал, полугодие, девять месяцев и один год с начала отчетного года по методу начисления. Финансовая отчетность представляется в регулирующие органы с той же периодичностью. Соответственно, финансовая отчетность может быть квартальной и годовой.

Структура финансовой отчетности для внешних пользователей определяется централизованно. Перечень форм отчетности может меняться в зависимости от нормативных актов, действующих на отчетную дату. Если в соответствии с законодательством организация подлежит обязательному аудиту, годовой бухгалтерский отчет включает аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской информации.

Бухгалтерский баланс дает представление об активах, капитале и обязательствах организации. Балансовый актив раскрывает структуру собственного капитала предприятия. В этом случае под самими активами понимаются будущие экономические выгоды, которые будут получены или контролироваться организацией в результате прошлых операций и событий. Балансовое обязательство показывает, какая часть собственного капитала организации была вложена в бизнес, кто участвовал в создании

имущественной массы и в какой форме. Обязательство также отражает сумму обязательства, под которой понимается вероятная потеря будущих экономических выгод, возникающая в результате обязательства по передаче активов и оказанию услуг другим организациям в результате прошлых операций и событий.

Отчет о прибылях и убытках дает информацию о формировании финансовых результатов по разным видам деятельности организации. Его основными показателями являются конечный финансовый результат за отчетный период в виде доходов, расходов, промежуточных результатов по видам деятельности, прибыли (убытка), включаемых в собственный капитал. Этот отчет показывает, как изменяется собственный капитал организации под влиянием доходов и расходов, понесенных в текущем периоде. Кроме того, отчет о прибылях и убытках представляет собой взаимосвязь между прошлым и текущим отчетными периодами и показывает, как изменилось сальдо отчетного периода по сравнению с предыдущим периодом. Увеличение активов баланса формируется за счет превышения доходов над расходами, разница между которыми классифицируется как прибыль. Прибыль отражается в балансе как увеличение собственного капитала, а в отчете о прибылях и убытках как сальдо доходов сверх расходов. Аналогичная ситуация с потерями.

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках являются обязательными элементами финансовой отчетности и составляются при составлении как квартальных, так и годовых отчетов. Дополнительные сведения о показателях баланса и отчета о прибылях и убытках, а также показатели финансово-хозяйственной деятельности организации представляются в других формах отчетности и представляются в бухгалтерской отчетности за год.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности создается для предоставления пользователям бухгалтерской отчетности дополнительных сведений, которые не целесообразно включать в основные отчетные формы, но они необходимы для верной оценки финансового состояния организации. финансовые результаты деятельности и изменения в финансовом положении. Основное отличие этой формы в том, что при ее заполнении система использует информацию, которая не отражается в учете.

В настоящее время действующими нормативными актами предусмотрена возможность организации самостоятельной разработки

форм бухгалтерского учета. В этом случае включаются дополнительные индикаторы и пояснения.

Неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности является заключение аудитора, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она соответствует настоящему Положению. Федеральные законы подлежат обязательному аудиту. Все остальные аспекты аудита организации считаются упреждающими.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Баранов В.В., Иванов И.В. Финансовый менеджмент: Стоимостной подход. Москва.: Омега-Л, 2008. - 406 с
2. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Киев.: Эльга, Ника-Центр, 2007. - 1248 с
3. Дранко О.И. Финансовый менеджмент: Технологии управления финансами предприятия. Москва.: Юнити, 2004. - 351 с
4. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. Москва.: Финансы и статистика, 2007. - 768 с.